

ГЕНЕРАЛ ЭРГЕШ АЛИЕВ – ТАРЫХЫЙ ИНСАН

ТЕМИРОВА МАРГУБА АБДЫЛДАЖАНОВА

«Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад
мамлекеттик университети» илимий
билим берүү өндүрүштүк комплекси
Тмаг-1-24-тайпасынын магистранты

илимий жетекчиси т.и.к., доцент

АНАРБАЕВА ГУЛНАРА АБДУМАНАПОВНА

***Аннотация.** Бул илимий изилдөө Түштүк Кыргызстандын Улуу Ата Мекендик согуш (1941–1945) жылдарындагы социалдык-экономикалык, саясий жана маданий турмушуна арналат. Изилдөөдө согуш башталгандан кийин региондо жаралган кырдаал, калктын мобилизациясы, тылдагы эмгек, жоокерлерге жардам көрсөтүү, азык-түлүк, кийим-кече, акча чогултуу жана госпиталдарга жардам көрсөтүү аракеттери кеңири баяндалат. Ошондой эле Түштүк Кыргызстандын жаштарынын жана аялдарынын тылдагы ролу, эмгек фронтундагы жетишкендиктери да анализделет. Изилдөө тарыхый булактарга, архивдик материалдарга жана согуш ардагерлеринин эскерүүлөрүнө таянуу менен жүргүзүлөт. Региондун элинин патриоттук духу, биримдиги жана фронт менен тылдын өз ара тыгыз байланышы кыргыз элинин Улуу Жеңишке кошкон салымын тереңирээк түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул иш Улуу Ата Мекендик согуштун тарыхындагы регионалдык өзгөчөлүктөрдү изилдөөгө жана келечек муундар үчүн тарыхый эс тутумду сактоого багытталган. Ошондой эле Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында жалпы кыргыз элинин эркиндигин жана мамлекеттүүлүгүн коргоодо зор роль ойногон белгилүү аскер жетекчиси, генерал Эргеш Алиевдин өмүр жолу, тарыхый тагдыры жана эмгектери баяндалат. Анын ата мекенге болгон сүйүүсү, кайраттуулугу, мекенчилдиги азыркы жана келечек муундар үчүн үлгү болуп саналат. Кыргыз тарыхындагы улуу инсандардын бири катары генерал Алиевдин басып өткөн жолу тарыхый акыйкаттын күзгүсү катары илимий жактан талдоого алынат.*

***Ачык сөздөр:** мамлекеттүүлүк, тарыхый инсан, аскер жетекчи, мекенчил, патриотизм, эрдик.*

ГЕНЕРАЛ ЭРГЕШ АЛИЕВ – ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛИЧНОСТЬ

ТЕМИРОВА МАРГУБА АБДЫЛДАЖАНОВА

Жалал-Абадский государственный
университет имени Б. Осмонова,
научно-образовательный комплекс
Магистрант группы Тмаг1-24

научный руководитель к.и.н., доцент

АНАРБАЕВА ГУЛНОРА АБДУМАНОПОВНА

***Аннотация:** Данное научное исследование посвящено социально-экономической, политической и культурной жизни южного Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). В исследовании подробно описывается ситуация, сложившаяся в регионе после начала войны, мобилизация населения, тыловой труд, помощь солдатам, продовольствие,*

одежда, сбор средств и усилия по оказанию помощи госпиталям. Также будет проанализирована роль молодежи и женщин южного Кыргызстана в тылу, их достижения на трудовом фронте. Исследование проводится на основе исторических источников, архивных материалов и воспоминаний ветеранов войны. Патриотический дух народа региона, единство и тесная взаимосвязь фронта и тыла позволяют глубже понять вклад кыргызского народа в Великую Победу. Эта работа направлена на изучение региональных особенностей истории Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти для будущих поколений. Дальнейшем рассматривается жизненный путь и вклад известного кыргызского военного деятеля генерала Эргеша Алиева. Его судьба и героизм стали примером мужества и патриотизма, а также внесли значительный вклад в историю кыргызской государственности. Жизнь и деятельность генерала являются ценным уроком для молодежи, воспитывающим любовь к Родине.

Ключевые слова: *государственность, военачальник, патриотизм, мужество, историческая личность.*

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү алаканга салгандай кичирейип, адамзат тагдыры бир-бирине жипсиз байланган жашоо, массалык жалпылашууга өткөн заман, укмуштуудай тездик менен өнүккөн жогорку техника доору келди. Бул доор – адам баласынын акыл жөндөмдүүлүгүн эң жогорку жетишкендиги. Ушундай доорго дуушар болгон, тагдыры чиеленишкен 200 дөй өлкөнүн бүгүнкү күндөгү көйгөйү – ар биринин улуттук өзгөчөлүгүн, маданий руханий баалуулуктарын, тарыхын, тилин, улуттук каада салттарын сактап кала албагандыгы. Кылымдарды карыткан кыргыз эли эгемендүүлүккө жетишкенден баштап рухий баалуулуктары да бир топ жогорулады. Рухий баалуулуктун өнүгүшүндө азыркы күндө илим-билимдин, тарбиянын, тилди, маданиятты жана инсан таануу маселелерин окуп үйрөтүүнүн жаштарга тийгизген таасири өтө чоң болушу керек.

Инсан таануу кыргыз тарыхнаамасындагы жаңы илимий багыт болуп саналат. Казактын улуу жазуучусу – Олжас Сулейманов «Тарыхый өнүгүүсүндө «Улуу инсандарды жаратпаган эл, тарыхта өз миссиясын аткарган эл» - деп, так таамай айтканы баарыбызга белгилүү. Биздин кылымдарды карыткан карт тарыхы бар элибиз өзүнүн басып өткөн тарыхый жолунда көп улуу, тарыхый инсандарды жараткан. Ошондуктан, инсан таануу маселесинде изилдөөчүлөрдүн, саясатчылардын милдети канчалык ачуу болсо да кашкайган чындыкты айтуу. Ошондо гана биз келечек муунду туура тарбиялап, өнүгүү жолубузду туура аныктай алабыз. Жаңы саясий маданияттын калыптанышына өбөлгө түзөбүз. Инсан таануу менен алардын жаштарга берген илими билими тарбиясы өтө чоң. Себеби алрдын басып өткөн жолу өрнөктүү да өкүнүчтүү да. Айрыкча кыргыз мамлекттүүлүгүнүн түптөлүшүндө Улуу ата мекендик согушта эрдик көрсөткөн ата-бабаларыбыздын оорду тарыхта өтө чоң. Ошондой эле кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхында мекенчил уул-кыздардын орду өзгөчө. 1941-жылдын 22-июнунда фашисттик Германиянын Советтер Союзуна каршы кол салышы менен башталган Улуу Ата-Мекендик согуш, СССР курамындагы бардык элдер сыяктуу эле кыргыз эли үчүн да оор сыноо болгон. Бул кандуу согушта Кыргызстан эли, өзгөчө Түштүк региону — Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары — өз мекени үчүн жан аябай күрөшкөн. Эл жигердүүлүк менен фронтко жардам берип, тылда тынымсыз эмгектенип, кан майдандарга миндеген жоокерлерди узаткан. Түштүк Кыргызстандын калкы согуш башталганда эле жоокер катары мобилизацияланган. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 360 миңге жакын адам армияга алынган болсо, алардын ичинен он миндеген адамдар Түштүк аймактардан болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Фергана өрөөнүнүн айыл-кыштактарынан, Ош жана Жалал-Абад шаарларынан жөнөтүлгөн. Бул жоокерлер Сталинград, Москва, Курск, Берлин үчүн болгон салгылаштарда эрдик көрсөтүшкөн. Согуш учурунда Түштүк Кыргызстанда тылдагы эмгек негизги орунду ээлеген. Аймактын калкы айыл чарбасында иштеп,

фронтко азык-түлүк, кийим-кече, акча каражатын жөнөтүп турушкан. Ар бир үй-бүлө фронтко жардам берүүгө аракет кылган. Айрыкча пахта өстүрүү, мал чарбачылыгы жана жер-жемиштерди өндүрүү боюнча тылдын негизги күчү болгон. Мектеп окуучулары, аялдар, кары-картандар талаада иштеп, фронтко такай колдоо көрсөтүшкөн.

Ошондой эле аймакта эвакуацияланган завод-фабрикалар жана госпиталдар жайгаштырылган. Жалал-Абад жана Ош шаарларында фронттон келген жарадар жоокерлер дарыланган.

Ушундай мекенчил инсандардын катарында өзүнүн кайраттуулугу, аскердик таланты жана жетекчилик сапаттары менен айырмаланган генерал Эргеш Алиев да бар. Эргеш Алиев — Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусу, Кыргызстандын алгачкы улуттук генералдарынан. Ал Түштүк Кыргызстандын көрүнүктүү инсандарынын бири болуп саналат. Бул кишинин басып өткөн тарыхый жолу биз үчүн, жаштар үчүн сыймыктуу жана өрнөктүү болуп саналат. Эргеш Алиев Улуу Ата-Мекендик согуш маалында өзгөчө кайраттуулугу, стратегиялык ой жүгүртүүсү жана лидерлик сапаттары менен айырмаланып, советтик армиянын курамында бир нече маанилүү операцияларга катышкан. Ал фронтто ар кандай кызматтарды аркалап, бөлүктөрдү башкарган. Согуштан кийин аскердик карьерасын улантып, жогорку даражаларга жетишкен. Көптөгөн медалдар жана ордендер менен сыйланган. Эргеш Алиев 1930-жылдардын башында Кыргызстандын Ноокен аймагында жарык дүйнөгө келген. Ал жаштайынан эмгекчил, мээнеткеч болуп чоңоёт. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки оор жылдарда билим алып, кийин Совет Армиясынын катарына чакырылат. Армиядагы кызматы анын аскердик талантын ачып, командирлик сапаттарын чыңдайт. Э.Алиев өз мезгилинде кыргыз элинин ичинен генерал наамына жеткен сейрек уулдардын бири болгон. Ал советтик аскер системасындагы кыргыз улутундагы алгачкы генералдардын катарына кирип, республикабыздын тарыхында аскердик билимди өнүктүрүүгө, улуттук кадрларды даярдоого зор салым кошкон. Генералдын өмүр жолу жеңил болгон эмес. Ал советтик системанын катаал мыйзамдарын, саясий кырдаалды башынан өткөрүп, ошол шартта кыргыз уулунун намысын бийик көтөрүп чыккан. Анын тагдыры 1930–1950-жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын башынан өткөргөн сыноолоруна тектеш. Өз мезгилинде «эл уулу» катары атын өчүрбөй, тескерисинче кыргыз элинин сыймыгына айланган. Эргеш Алиевдин аскердик ишмердиги менен катар коомдук-саясий турмушка кошкон салымы да чоң болгон. Ал улуттук кызыкчылыкты, мекенчилдикти жогору коюп, ар бир ишинде кыргыз элинин намысын коргогон. Анын татаал тагдыры бүгүнкү күндө жаштарды мекенчилдикке, ата журтту сүйүүгө тарбиялоодо чоң үлгү болуп саналат. Эргеш Алиев — кыргыз элинин арасынан чыккан алгачкы аскердик генералдардын бири катары тарыхта калган. Анын образы кыргыз элинин патриоттуулугунун, билимге жана кызматка умтулуусунун символу болуп эсептелет. Ал өзүнүн аскердик тажрыйбасы менен согуштан кийинки жаңы муундарга үлгү болгон. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен соң генерал Э.Алиевдин аты кайрадан бааланып, анын өмүр жолу жана эмгектери боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, эскерүүлөр жазылып келет. Генерал Эргеш Алиев – кыргыз элинин эр жүрөк уулдарынын бири. Анын басып өткөн жолу тарыхый акыйкаттын күзгүсү болуп, келечек муунга сабак. Эрдиги, мекенчилдиги, улутка болгон сүйүүсү азыркы жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо зор мааниге ээ. Мекен үчүн кызмат кылуу – анын өмүрүнүн башкы максаты болгон. Ошондуктан генерал Э.Алиевдин өмүр жолу кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды.

Улуу Ата-Мекендик согуш жылдарында Түштүк Кыргызстандын эли мекенин коргоо үчүн ар тараптан колдоо көрсөтүп, зор салым кошкон. Жоокерлердин фронттогу эрдиги менен катар, тылдагы эмгекчилердин тынымсыз аракети да Женишке жол ачкан. Бул тарыхый мезгил элдин биримдигин, патриоттуулугун жана кайратмандыгын даңазалап турат.

АДАБИЯТТАР:

1. Осмон уулу А. Кыргызстандын тарыхый инсандары. – Бишкек: 2015.
2. Алиев Э. жөнүндө эскерүүлөр жана замандаштарынын маектери. – «Эркин Тоо» гезити.
3. Абдыкеримов, Т. Кыргыз эли Улуу Ата-Мекендик согушта (1941–1945). — Бишкек: "Турар", 2005.
4. Жолдошев, А. Кыргызстан согуш жылдарында. — Фрунзе: Кыргызстан басмасы, 1985.
5. Иманалиев, А. Эрдик жана Мекен: Тарыхый-даректүү макалалар жыйнагы. — Бишкек, 2010.
6. Мамлекеттик архив фонду. — Кыргыз Республикасынын Улуттук архиви. № ф.101, оп.3, д.217.
7. Сүйүнбаев, А. Улуу Жеңиш — элдик эрдиктин символу. — Бишкек: “Курал”, 2015.
8. Советбеков, М. Эргеш Алиев — генерал жана патриот. — Ош: “Нур”, 2007.
9. Кыргыз ССРинин энциклопедиясы. — Фрунзе: Главная редакция Кыргызской советской энциклопедии, 1984.